

Christian Liesen und Andrea Lanfranchi

Internationalität in der heilpädagogischen Forschung

Warum ist sie wichtig und nützlich?

Zusammenfassung

Forschung ist heute international. Das ist eine Binsenweisheit – und doch nicht selbstverständlich. Vor allem dann nicht, wenn es darum geht, die eigenen Forschungsergebnisse einem grösseren Publikum bekannt zu machen: Internationale Forschung zur Kenntnis nehmen ist das eine, selbst dazu beitragen das andere. Warum sich diese Mühe lohnt, darum geht es in diesem Beitrag.

Résumé

Aujourd'hui, la recherche est internationale. Cela peut sembler une évidence, et pourtant cela ne va pas forcément de soi. Surtout pas lorsqu'il s'agit de faire connaître ses propres résultats de recherche à un plus large public: se tenir au courant de la recherche publiée à l'échelle internationale est une chose, y contribuer soi-même en est une autre. Le présent article nous explique pourquoi il vaut la peine de faire cet effort.

Wie alle, die in der heilpädagogischen Forschung arbeiten, sind wir daran interessiert, dass die Forschung von einer hohen wissenschaftlichen Qualität und anschlussfähig ist. An internationalen Kongressen ist die Schweiz in der Regel gut vertreten. Gleichzeitig sind wir uns sicher: Es gibt noch ungenutztes Potenzial. Wir möchten deshalb dazu ermuntern, die internationale Sichtbarkeit der schweizerischen heilpädagogischen Forschung weiter zu stärken.

Nachstehend ein paar Überlegungen und Tipps, vor allem – aber nicht nur – für Unentschlossene.

Tipp Nr. 1: Freude an der Sache

Internationalisierung macht Spass! Das ist durchaus eine wichtige Motivation. Nehmen wir den Besuch einer internationalen Konferenz: Andere Länder, andere Leute, neue Eindrücke und Einsichten, das bringt nicht nur fachlich, sondern auch persönlich etwas. Viele unserer Fachkolleginnen und -kollegen schätzen diesen Aspekt internationaler Aktivitäten. Wir auch. Und wenn wir

bei persönlichen Vorteilen sind: Ein englischsprachiger Vortrag ist gut für das CV (Curriculum Vitae, akademischer Lebenslauf), und man profitiert von den Kontakten und Netzwerken, die sich an solchen Konferenzen ergeben. Die Forschung bekommt ein Gesicht. Das ist nicht die Hauptmotivation, aber ein wichtiger Nebeneffekt.

Für die Publikation eines englischsprachigen Artikels in einer internationalen Fachzeitschrift gelten ähnliche Vorzüge. Eine solche Veröffentlichung ist ein guter Leistungsausweis. Das gilt insbesondere dann, wenn sie vor dem Erscheinen eine Qualitätskontrolle durchlaufen hat, das sogenannte Peer Review, die Begutachtung durch unabhängige Fachgutachterinnen oder -gutachter.

Internationale Zeitschriften bedienen sich aus einem viel grösseren Pool an Gutachterinnen und Gutachtern als nationale, sodass eingereichte Arbeiten aus vielen Blickwinkeln beurteilt werden können. Das führt zu einer höheren Grundqualität der veröffentlichten Beiträge. Es stellt norma-

lerweise auch eine grundsätzliche Anschlussfähigkeit der Forschung sicher. Englischsprachige Publikationen erreichen ein breites Fachpublikum, das auf die Forschung aufmerksam wird und darauf reagieren kann. Damit bieten sich viele Chancen für den fachlichen Austausch.

Wenn nur das Englisch nicht wäre ... Es stellt, das haben wir immer wieder erlebt, eine Hürde und Hemmschwelle dar, vielleicht sogar besonders für Forschende aus der Schweiz – wenden sie doch für ihre vier Landessprachen schon viel Zeit und Energie auf und sollen nun in einer fünften auch noch wissenschaftlichen Kommunikationsansprüchen genügen. Unsere Erfahrung ist, dass sich die Widrigkeiten nach und nach verflüchtigen, wenn man beginnt, sich im ungewohnten Idiom Englisch zu verständigen. Auf Konferenzen, an denen heilpädagogische Themen vertreten sind, herrscht eine äusserst kollegiale Atmosphäre. Das grosse Interesse gilt den Inhalten und dem Nutzen der Präsentationen, nicht rhetorischen Fähigkeiten. Ausserdem unterhalten sich dort hauptsächlich Personen miteinander, deren Erstsprache nicht Englisch ist.

Für englischsprachige Publikationen gibt es Hilfe in Form von professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern. Beansprucht man deren Dienstleistung, sollte man allerdings sicherstellen, dass sie das Fachvokabular kennen – und um eine Qualitätskontrolle der Übersetzung besorgt sein, sofern das nicht der Fall ist. Denn um ein Fachvokabular richtig zu benutzen, braucht es Fachkenntnis, und die kann im Fall der Heilpädagogik nicht einfach vorausgesetzt werden. Man denke nur an Begriffe wie «Geistige Behinderung»: Im Englischen kommt dafür je nach Kontext «learning disability», «mental retardation» und neu-

erdings «intellectual disability» als Entsprechung in Frage (vgl. Theunissen, 2008; Schalock, Luckasson & Shogren, 2007).

Tipp Nr. 2: Zugang zu Datenbeständen nutzen

Dank technologischer Möglichkeiten ist es so einfach wie nie, auf Datenbestände zuzugreifen. Kooperationen, die mit anderen Hochschulen in anderen Ländern geschlossen werden, erlauben das Teilen von Datensätzen für Analysen, Replikationen oder Sekundäranalysen – Studien also, die oftmals besonders interessant und relevant sind und anderweitig nur schwer realisiert werden können. Ein Beispiel hierfür ist Urbano (2013), dessen Sammelband vorführt, wie vorhandene Daten für vielschichtige Erkenntnisse rund um intellektuelle Beeinträchtigungen genutzt werden können.

Tipp Nr. 3: Förderungsmöglichkeiten sichern

Seit rund 20 Jahren sind immer mehr Fördergefässe für internationale Forschungsteams ins Leben gerufen worden. Für viele Geldgeber ist es heute ein entscheidender Faktor, ob ein Forschungsvorhaben international abgestützt ist oder nicht. Co-Forschende aus anderen Ländern erweitern den Fokus und stützen die erforderliche Expertise breiter ab. Viele gesellschaftlich wichtige Fragen, für die Forschungsgelder bereitgestellt werden, lassen sich heute nur vor einem Erkenntnishorizont bearbeiten, der nicht an Landesgrenzen halt macht (man denke im heilpädagogischen Bereich u. a. an den gemeinsamen Unterricht oder den Übergang ins Erwerbsleben). Wir kommen bei Tipp Nr. 4 nochmals darauf zurück; an dieser Stelle genügt es festzustellen, dass internationale Kontakte Vorteile im Wettstreit um Fördermittel bieten. Forschung ist auf finanzielle

Förderung angewiesen, da macht die heilpädagogische Forschung keine Ausnahme.

Beispiele für internationale Fördermöglichkeiten sind etwa das EU-Programm Horizon 2020 und – darin enthalten – die Ausschreibungen des Europäischen Forschungsrates (European Research Council, ERC). Doch auch der Schweizerische Nationalfonds (SNF) führt in seinem Portfolio eine ganze Reihe attraktiver Projekt- und Personenförderungen, die Internationalität voraussetzen. Die Annahme der Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» am 9. Februar 2014 hat allerdings sehr negative Konsequenzen. Die Unmöglichkeit, an den Ausschreibungen der genannten europäischen Forschungsprogramme teilzunehmen, bedeutete einen harten Schlag für den Wissenschaftsplatz Schweiz. Mittlerweile besteht zwar eine Teilassoziiierung (befristet bis Ende 2016) und der SNF hat Überbrückungsmassnahmen ergriffen (für Einzelheiten kann man die Homepage www.snf.ch konsultieren). Vieles ist aber schwierig und kompliziert geworden, sodass für die beantragenden Forschenden zusätzlicher Support nötig ist. Eine nützliche Kontaktstelle dazu ist SwissCore in Brüssel: Contact Office for European Research and Innovation, siehe www.swisscore.org. Informationen sind auch bei Euresearch zu finden: Swiss Guide to European Research and Innovation, siehe www.euresearch.ch.

Tipp Nr. 4: Themen machen nicht an Landesgrenzen halt

Erkenntnisgewinn ist das Hauptziel der Forschung. Es kann sehr sinnvoll sein, ein Thema vor Ort zu untersuchen, lokal, regional oder national. Doch warum sollte Erkenntnis an der Landesgrenze haltmachen? Einschlägige internationale Forschungsergebnisse bewahren vor Inselbefunden und Scheingewissheiten.

Natürlich gibt es auch in der internationalen Forschung irreführende Schlussfolgerungen. Aber sie bietet einen gewissen Schutz. Denn Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz und ein grosser Anwendungsbereich der Forschungsergebnisse sind Teil des wissenschaftlichen Ideals. Wissenschaftliches Wissen baut auf Konsens: Akzeptiert ist, worüber Übereinstimmung besteht. Wenn es nur lokale Übereinstimmung gibt, ist die Zuverlässigkeit des Wissens schwächer (vgl. Hoyningen-Huene, 2013, Kap. 3: The Systematicity of Science Unfolded).

Nun ist man in der Wissenschaft natürlich oft nicht einer Meinung. Man beachte aber, worüber: In den meisten Forschungsgebieten ist man sich über gewisse Grundlagen sehr wohl einig, zum Beispiel über wichtige akzeptierte Theorien, Grundbegriffe und das Vorgehen bei Problemlösungen. Details hingegen kann man verschieden auslegen. Gegenseitige Einwände in alle Richtungen sind für eine Qualitätskontrolle der Forschung unbedingt nötig, denn ohne sie könnte man die Tragfähigkeit von Forschungsergebnissen gar nicht einschätzen.

Damit hängt die Notwendigkeit der gegenseitigen Kontrolle von Forschungsergebnissen zusammen. Diese findet z. B. statt, wenn Forschungsergebnisse an Fachkongressen präsentiert werden, vor allem aber in peer-reviewten Publikationen. Nicht nur die Problemformulierungen müssen wissenschaftlich akzeptiert sein, sondern auch die Lösungs- und Bearbeitungswege und letztlich die sinnhafte Interpretation der Ergebnisse.

Hier kommt die vorhin schon angesprochene Komponente wieder ins Spiel: Viele der Fragen, die heute relevant sind, sind ausserordentlich komplex. Sie können von einer einzigen Fachrichtung gar nicht mehr

angemessen beantwortet werden – es ist kein Zufall, dass an Studien der Europäischen Kommission zur Desertifikation neben Fachpersonen aus Geologie und Meteorologie auch solche aus Soziologie, Philosophie, Ökonomie und Kulturwissenschaft beteiligt sind (vgl. European Commission, 2011).

Dies spiegelt einen klaren Trend wider, der zunehmenden Spezialisierung in den Wissenschaften durch interdisziplinäre Kooperation entgegenzuwirken. Wuchty, Jones und Uzzi (2007) untersuchten in einem viel beachteten Beitrag in der Zeitschrift *Science* mehr als 20 Millionen wissenschaftliche Artikel aus fünf Jahrzehnten. Sie fanden heraus, dass auf sämtlichen Gebieten der Wissenschaft heute sehr viele Artikel von Teams verfasst werden und dass deren Beiträge auch die höchste Beachtung finden. Mit anderen Worten: Wissensproduktion ist heute Teamarbeit, die Bedeutung von Einzelautorinnen und Einzelautoren ist zurückgegangen.

Dies zeigt sich auch in der heilpädagogischen Forschung. Wir haben zur Illustration die Jahrgänge 1994/95 und 2014/15 der Zeitschrift *Heilpädagogische Forschung* herangezogen und die darin publizierten Beiträge ausgewertet¹. Im Zeitraum von Heft 1/1994 bis Heft 4/1995 sind 37 Beiträge erschienen, darunter 26 empirische Studien (70 Prozent aller Beiträge). Von Heft 1/2014 bis zum letzten verfügbaren Heft 3/2015 waren es 25 Beiträge, darunter 23 empirische Studien (92 Prozent).

Insgesamt waren somit 49 von 62 erschienenen Beiträgen empirische Studien. Wir haben sie uns näher angesehen und die Literaturverzeichnisse ausgezählt (vgl. Kasten unten). Selbstzitationen, also wenn eine Autorin oder ein Autor auf eigene Arbeiten Bezug nimmt, wurden ausgeschlossen und separat betrachtet.

¹ Das Verzeichnis der Beiträge aus der *Heilpädagogischen Forschung* kann bei Christian Liesen angefordert werden. Zählung und Zuordnung der zitierten Literatur sind darin enthalten.

Gegenüberstellung von zwei Zeitperioden aus der Zeitschrift *Heilpädagogische Forschung*: Auswertung der Literaturverzeichnisse von n = 49 empirischen Studien (gefiltert aus 62 erschienenen Beiträgen insgesamt)

Durchschnittliche Anzahl zitierte Beiträge, 1994/95	29
Durchschnittliche Anzahl zitierte Beiträge, 2014/15	49
Prozentualer Anteil zitierte Beiträge, die englischsprachig sind, 1994/95	31 %
Prozentualer Anteil zitierte Beiträge, die englischsprachig sind, 2014/15	44 %
Anzahl zitierte englischsprachiger Publikationen der Verfasserinnen oder Verfasser, als Erstautorin oder Erstautor, 1994/95	0
Anzahl zitierte englischsprachiger Publikationen der Verfasserinnen oder Verfasser, als Erstautorin oder Erstautor, 2014/15	13
Anzahl der Studien, die 1994/95 publiziert wurden und drei oder mehr Autorinnen und Autoren haben von 26 (19 %)	5
Anzahl der Studien, die 2014/15 publiziert wurden und drei oder mehr Autorinnen und Autoren haben von 23 (48 %)	11
Zitierte Beiträge von drei oder mehr Autorinnen und Autoren, 1994/95	112 (16 %)
Zitierte Beiträge von drei oder mehr Autorinnen und Autoren, 2014/15	411 (38 %)

Drei Beobachtungen schliessen sich hier an. Erstens, heute wird mehr Literatur zitiert als vor 20 Jahren. Zweitens, englischsprachige Literatur wurde und wird in der empirischen Forschung immer schon in nennenswertem Umfang herangezogen. Doch ihr Anteil an der zitierten Literatur ist heute höher, und die Verfasserinnen und Verfasser der Beiträge haben selbst englischsprachige Publikationen vorzuweisen. Drittens, es wird viel mehr im Team publiziert, wobei wir hier nur Beiträge mit drei oder mehr Autorinnen und Autoren berücksichtigt haben – Zweier-

teams sind ziemlich alltäglich. Das Anwachsen der Teams und der gestiegene Einfluss grösserer Teams in der zitierten Literatur bestätigen den allgemeinen Trend.

Tipp Nr. 5: Verantwortung wahrnehmen

Der grösste Teil der publizierten heilpädagogischen Forschung beschäftigt sich im weitesten Sinn mit zwei Leitmotiven: mit Entwicklungsfragen sowie mit begründeten Massnahmen und Instrumenten der Förderung.

Blick in die Zukunft: Forschungsstrategie an der HfH (F&E-Entwicklungsplan 2016–2021)²

Forschung und Entwicklung ist an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in fünf Schwerpunkten organisiert (Übersicht unter www.hfh.ch/de/forschung/):

- A. Kleinkinder, Kinder und Jugendliche mit besonderen Bildungsbedürfnissen (Leitung: Andrea Lanfranchi)
- B. Jugendliche und junge Erwachsene mit erschwertem Übergang Schule–Erwerbsleben (Leitung: Claudia Schellenberg)
- C. Erwachsene und alte Menschen mit Behinderung (Leitung: Judith Adler)
- D. Systemische und institutionelle Fragen der Heilpädagogik (Leitung: Christian Liesen)
- E. Professionalisierung heil- und sonderpädagogischer Berufe (Leitung: Martin Venetz)

Bei der Planung, Akquise, Durchführung und Kommunikation von Projekten sorgt der Bereich F&E dafür, dass sie einen exzellenten Beitrag zu folgenden Leitzielen leisten: Wirksamkeit heilpädagogischer Tätigkeiten, Professionalisierung, heilpädagogisch informative Methodenwahl und Internationalisierung.

In Übereinstimmung mit der Vision und der Gesamtstrategie der HfH sollen die bestehenden zahlreichen, aber punktuellen internationalen Kontakte in den nächsten Jahren intensiviert und institutionalisiert werden, unter anderem durch gemeinsame Projekte, Dokumentation und Systematisierung bestehender Kooperationen und Nachhaltigkeit dank Verträgen mit vor allem europäischen Hochschulen. In diesem Internationalisierungsprozess sind insbesondere kleinere Hochschulen herausgefordert.

Der Verstärkung der internationalen Vernetzungen hat der Bereich F&E seine Retraite vom September 2015 im Schloss Greifensee gewidmet. Hier als Fazit die wichtigsten und teilweise bereits realisierten mittel- und langfristigen Ziele:

- Teilnahme an internationalen Kongressen mit der Organisation von Symposien und Eingabe von Beiträgen oder Postern, was u. a. die Sichtbarkeit der eigenen Hochschule erhöht.
- Publizieren in internationalen peer-reviewten Zeitschriften, nach Möglichkeit eigene Themenhefte betreuen.
- SNF-Anträge mit internationaler Kooperation, u. a. Lead Agency SNF–DFG oder Sinergia, als Vorbereitung dazu Exploratory Workshop (mit ausländischen Forschenden unterschiedlicher Disziplinen) organisieren.
- Verwendung international anschlussfähiger Tests und Skalen bei eigenen Forschungsprojekten und sogar Entwicklung und Validierung eigener Verfahren mit internationalem Vertrieb via Webseite (an der HfH sind mindestens vier konkrete Produkte in der Realisationsphase).
- Mobilität der Mitarbeitenden in der Forschung fördern, im Rahmen bestimmter Projekte oder beim Bildungsurlaub (Sabbatical), Besuch mehrsprachiger Summer Schools und Anstellung bilingualer Mitarbeitender Englisch-Deutsch.

² Der «Entwicklungsplan Forschung & Entwicklung 2016–2021» der HfH kann bei Andrea Lanfranchi angefordert werden.

Als Anlass für Forschungsaktivitäten haben diese Aspekte eine übergeordnete Bedeutung. Denn sie sind der Ausgangspunkt für heilpädagogische Überlegungen. Sie machen zugleich sichtbar, dass in all den unterschiedlichen Forschungsthemen, die in der Heilpädagogik bearbeitet werden, eine gemeinsame Komponente sozialer Verantwortung steckt: Die Entwicklung soll gelingen, die Förderung wirken und das dafür notwendige Wissen zur Verfügung gestellt werden.

Die damit verbundenen Aufgaben für die Forschung sind das Generieren von Wissen, das Teilen dieses Wissens mit anderen Forschenden und vor allem seine Verbreitung bei den Praktikerinnen und Praktikern, um Individuen, Organisationen und Gemeinschaften zu unterstützen. Das gelingt am besten, wenn man nicht im Lokalen verhaftet bleibt. Es ist wichtig, Erkenntnisse aus dem internationalen Kontext in den lokalen Kontext einfließen zu lassen. Manchmal muss man sie dafür eigens «übersetzen», damit sie anschlussfähig sind.

Hier wird aber auch eine mögliche Gefahr deutlich: Die heilpädagogische Forschung darf die Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen nicht vergessen. Die Einheit von Forschung und Lehre wird viel beschworen, aber sie ist in der heutigen Hochschullandschaft eine Herausforderung, die nicht so einfach zu meistern ist. Die Forschungsgremien müssen sich darum einer weiteren Verantwortung stellen, nämlich internationale Forschung in die Ausbildungsgänge hineinzutragen (siehe Kasten links). Das können sie nicht allein.

Literatur

European Commission (Eds.) (2011). *Desertification Convention: Data and information requirements for interdisciplinary research*. Brussels: Directorate-General for Research.

Hoyningen-Huene, P. (2013). *Systematicity. The Nature of Science*. New York: Oxford University Press.

Schalock, R.L., Luckasson, R.A. & Shogren, K.A. (2007). The Renaming of Mental Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 2, 116–124.

Theunissen, G. (2008). Geistige Behinderung und Lernbehinderung: Zwei inzwischen umstrittene Begriffe in der Diskussion. *Geistige Behinderung*, 2, 127–136.

Urbano, R. C. (Eds.) (2013). *International Review of Research in Developmental Disabilities*. Vol. 45: Using Secondary Datasets to Understand Persons with Developmental Disabilities and their Families. Waltham, MA: Academic Press.

Wuchty, S., Jones, B.F. & Uzzi, B. (2007). The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge. *Science*, 5827, 1036–1039.

Prof. Dr. Christian Liesen
Forschung und Entwicklung
christian.liesen@hfh.ch

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Leiter Forschung und Entwicklung
andrea.lanfranchi@hfh.ch

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239, 8050 Zürich